

DESENVOLVENDO HABILIDADES MOTIVACIONAIS ATRAVÉS O FAZER PEDAGÓGICO

DESARROLLO DE HABILIDADES MOTIVACIONALES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA

¹Aline dos Santos Moreira de Carvalho, ²Joelma Cellin, ³Ytalo Cristiam Barbosa Monteiro; ⁴Vanessa De Almeida e Silva,⁵ Thaís Ribeiro; ⁶Flávia Maria Pazetto

¹Doutoranda em Ciências da Educação– Universidad Columbia del Paraguay;
^{2,3,4,5} e ⁶ Mestres em Ciências da Educação – Universidad Columbia del Paraguay

RESUMO

Este artigo trata da importância do desenvolvimento de habilidades de concentração e compreensão através do fazer pedagógico e tem como objetivo refletir sobre a prática pedagógica. O tema é importante quando se quer entender porque alunos com potencial e capacidade de aprendizagem tem dificuldades para desenvolver habilidades e manter a concentração. Sabe-se que a educação não ocorre ao acaso, ou sem estímulos, por isso é importante que a criança se sinta motivada ao aprender, à conquistar seu espaço na área do saber. O professor nesse contexto deve ser um motivador, buscando os mecanismos necessário para que o aluno se envolva de forma dinâmica no processo ensino aprendizagem. O desenvolvimento da pesquisa se dá através de fontes bibliográficas onde se buscou autores que se dedicaram ao tema proposto.

Palavras chave: Educação; Motivação; Habilidades

RESUMEN

Este artículo aborda la importancia de desarrollar habilidades de concentración y comprensión a través de la enseñanza y pretende reflexionar sobre la práctica pedagógica. El tema es importante cuando se quiere entender por qué los estudiantes con potencial y capacidad de aprendizaje tienen dificultades para desarrollar habilidades y mantener la concentración. Se sabe que la educación no se da de forma aleatoria, ni sin estímulos, por eso es importante que los niños se sientan motivados a aprender, a conquistar su espacio en el área del conocimiento. El docente en este contexto debe ser un motivador, buscando los mecanismos necesarios para que el estudiante se involucre dinámicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de la investigación se da a través de fuentes bibliográficas donde se buscaron autores que se dedicaran al tema propuesto.

Palabras clave: Educación; Motivación; Habilidades

INTRODUÇÃO

Constantemente se ouve a reclamação de professores, pais e respeitos de alunos dizendo que eles “não sabem estudar!”. E ainda, na sala de aula, muitas vezes acompanhamos alunos com potencialidade, interesse, mas que não consegue se concentrar, se envolver nas atividades propostas, se mantendo dispersos e fazendo até um grande esforço para poder acompanhar o ritmo da sala de aula.

Como qualquer outra atividade humana, o estudo exige o domínio de técnicas específicas. Sem elas, o esforço é ineficaz. Daí a necessidade de aprender a estudar. Pois, como tudo em nossa vida, existe a necessidade de aprendermos a direcionarmos a nossa mente para os nossos interesses, e exercitá-la, através de exercícios, atividades específicas, para mantê-la concentrada, mantendo um melhor rendimento das leituras e das aulas.

Na atualidade surgem muitos cursos de como manter a mente ativa, “o poder da mente”, mas na escola esse tema é pouco explorado, embora se saiba que sem concentração e “mente presente” a aprendizagem não acontece. É importante na escola que oportunizem aos professores encontros de formação onde possam discutir e planejar, envolvendo os alunos em um grande processo de reconstrução da aprendizagem. Se o aluno aprende a estudar na escola, vai também estudar de forma correta em casa.

Portanto, é indispensável encontrar soluções que também possam levar os alunos a realmente aprender e formar-se como indivíduos dentro da sociedade. Para isso, precisam-se buscar caminhos em que a informação ande, ao lado da formação, criatividade e vivência. A partir dessas constatações, as técnicas de estudo assumem um importante compromisso formativo, quando se usa como estratégias para a sensibilização e educação em nível mais elevado, pois são experiências portadoras de significado.

Nesse contexto, a motivação é fundamental para manter o interesse e envolvimento do aluno.

DESENVOLVIMENTOS DA APRENDIZAGEM

As questões sobre a aprendizagem e como aprendemos já deram origem a vários métodos de ensino, provocando mudanças de paradigmas, tentando encontrar um caminho mais efetivo para chegar ao aluno, mantendo-o motivado, interativo.

Segundo Piaget (1972, p.38) é importante que se faça uma distinção entre aprendizagem e desenvolvimento. O desenvolvimento é considerado como um processo espontâneo ligado não apenas ao desenvolvimento do corpo, mas ao

desenvolvimento do sistema nervoso e das funções mentais. A aprendizagem se diferencia do desenvolvimento porque é um processo provocado por variáveis externas.

Andrada (2005) relata que Vygotsky (1979, 1983, 1998) elaborou todo um conhecimento acerca de como aprendemos, igualando todos os seres humanos no seu processo de aprendizagem, independente das possíveis limitações orgânicas e/ou físicas. Isso foi um salto qualitativo em termos de como pensamos os seres humanos, tanto que não foi aceito por décadas. Quando antes se pensava o indivíduo por si só, fora de seu contexto social, hoje se torna impossível refletir sobre a escola sem esse olhar de Vygotsky acerca da elaboração social dos processos psíquicos superiores.

A aprendizagem e a forma como se aprende foi e continua sendo muito estudada e até mesmo questionada, cada vez mais se volta aos bancos escolares quando, como na época atual, é divulgado na mídia o baixo desempenho dos alunos das escolas, principalmente do estado do Rio Grande do Sul.

O que não se pode negar, é o fato de que a aprendizagem não ocorre por si só, é necessário que se estimule e que o ensino seja interessante para o aluno, pois ele precisa estar “presente” para que a aprendizagem ocorra e um método de ensino eficaz e motivador.

Rodríguez (2001, p.15) relata que:

É evidente que o uso de um método de estudo eficaz permite uma aprendizagem escolar rápida e eficaz. No entanto, convém esclarecer que, além do hábito e do método de estudo, outros fatores influem na aprendizagem escolar. A própria capacidade intelectual é importante. Pode-se afirmar que a inteligência facilita, em termos gerais, a aprendizagem. Contudo, essa capacidade não é um dado imutável, é um potencial que se desenvolve de acordo com as experiências sociais e culturais vivenciadas desde a infância.

Portanto, quando a criança chega à escola ela já vem com uma bagagem de conhecimentos, que conectados com outros saberes facilitam a ampliação de sua rede de informações e aprendizado. E nesse contexto educação não pode ir se distanciando, se isolando em conteúdos desvinculados da realidade e do interesse do educando.

Interessante é a fala de Cury (2003, p.16) quando diz que “precisamos conhecer algo sobre o funcionamento da mente e mudar alguns pilares da educação”.

Outro fator importante para o desenvolvimento da aprendizagem, é conhecer que os alunos não aprendem da mesma forma e também não possuem interesse pelas mesmas coisa, ou mesmos assuntos.

Gardner (1994, p.7) fez um estudo sobre as Inteligências Múltiplas e diz:

(.) existem evidências persuasivas para a existência de diversas competências intelectuais humana relativamente autônomas abreviadas daqui em diante como 'inteligências humanas'. Estas são as 'estruturas da mente' do meu título. A exata natureza e extensão de cada 'estrutura' individual não é até o momento satisfatoriamente determinada, nem o número preciso de inteligências foi estabelecido. Parece-me, porém, estar cada vez mais difícil negar a convicção de que há pelo menos algumas inteligências, que estas são relativamente independentes umas das outras e que podem ser modeladas e combinadas numa multiplicidade de maneiras adaptativas por indivíduos e culturas.

Nesse sentido, não se pode preparar uma aula pensando no todo, na quantidade de alunos, mas nas diferenças, e assim também os métodos para que possam aprender, pois estudar é uma tarefa complexa, mas no momento em que se use um método eficaz, cada um se adaptando a sua realidade e interesses, a aprendizagem também se tornará mais atrativa.

COMO SE APRENDE

Conforme ensina Fernández (1991) tradicionalmente, numa ótica racionalista e dualista, a aprendizagem era entendida como um processo consciente e como um produto resultante da inteligência, as influências do meio, da cultura e outros fatores externos e dos componentes afetivos, eram desconsideradas.

Fernández ressalta a necessidade da interação dois personagens, para que ocorra a aprendizagem, assim como o estímulo dos conhecimentos adquiridos de forma individual, herdados do meio em que o indivíduo está inserido, da inteligência construída.

Conforme relata Fernández:

Relembrando que o ser humano necessita, em função de sua prematuridade, dos cuidados de um adulto para que sobreviva, ressalta que o aprender é perpassado pela situação vincular que se instaura a partir dos primeiros vínculos mãe-pai-filho-irmão. Introduce a noção lúdica do aprender e sua raiz corporal, incluindo em seu seio a articulação inteligência-desejo e a noção de equilíbrio piagetiano, atingido pelos processos de assimilação-acomodação. Classifica a aprendizagem enquanto um equivalente funcional do instinto, no humano, e busca priorizar o processo, e não os resultados, quando da busca dos obstáculos no aprender. Assim, valoriza o “como” a criança aprende, bem como a “originalidade de seu fracasso” na busca do entendimento de seu “não aprender”. (FERNÁNDEZ, 1991, p.78).

Fernández (1991) ao introduzir a contribuição da família, esclarece que a criança é considerada um sistema incluído em outro sistema, destacando que o problema de aprendizagem surge como resultante da articulação construtiva do organismo, do corpo, da inteligência, da estrutura do desejo do sujeito inserido em um grupo familiar em que o sintoma tem um sentido e uma funcionalidade, assim

como em um sistema educacional que o condiciona e significa. Portanto, a primeira aprendizagem acontece na intimidade da família.

Fernández (1991:89) introduz dois enfoques possíveis do problema de aprendizagem:

a) em decorrência da predominância de fatores internos ao grupo familiar e ao paciente - “problemas de aprendizagem-sintoma”

b) aos fatores de ordem educativa – “problema de aprendizagem-reativo”.

Acrescenta que não foram encontradas características diferenciais que pudessem ser relacionadas à situação sócio-econômica das crianças com dificuldades, mas que o esconder, o secreto, as dificuldades de apropriação, o ocultar, o conhecer representado perigosamente surge “atrapalhado” por desejos de ordem inconsciente quer em crianças dos bairros elegantes, quer em crianças com dificuldades sócio-econômicas (FERNÁNDEZ, 1991, p.78).

A inteligência é uma estrutura lógica, genética e a dimensão desejante, simbólica, significativa e alógica. O conhecimento, segundo Fernández (1991), é construído e o ser humano passa por um processo, faz um trabalho lógico para chegar a ele.

Para Piaget (1988), a ação é o ponto de partida da razão. Assim, nos dois primeiros anos observa-se um esquema lógico prático e o pensamento pondo-se em ação.

O bebê constrói um objeto “fazendo uma série de ações que deverá englobar num esquema único”, numa relação constante com o meio que o circunda. (FERNÁNDEZ, 1991, p.98).

Há, portanto, uma inteligência sensório-motriz que vai se construindo e se especializando. Segundo Piaget (1988), todo conhecimento é sempre assimilação de um dado exterior à estrutura do sujeito e, seus fatores normativos, correspondem biologicamente a uma necessidade de equilíbrio por autoregulação. Assim, a lógica corresponderia a um processo de equilíbrio da ação.

Sobre o assunto Fernández (1991, p.102) argumenta que:

Essa logização vai permitir uma organização do mundo bastante complexa e rica, através das capacidades de conservação e reversibilidade. Para se chegar à resposta de conservação é necessário chegar a uma nova estruturação da inteligência, o período que Piaget denomina “operações concretas” e que permite a reversibilidade. Assim, “O conteúdo de um conhecimento provém de um ensino (sistemático ou assistemático), mas a

possibilidade de processar este conteúdo depende da presença no sujeito, de uma estrutura cognitiva, adequada ao nível de compreensão requerido e de um vínculo que possibilite representar esse conhecimento”. O desenvolvimento da inteligência poderá ser retardado caso a criança careça do contato e das trocas com seu ambiente. Essas estruturas não podem ser confundidas com aprendizagem, da qual são, contudo, uma condição necessária.

APRENDIZAGEM: MEMORIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO

Não se pode falar sobre a capacidade de memorização e concentração sem se referir aos mecanismos da aprendizagem.

A aprendizagem é uma construção pessoal, interna, produto da interação do indivíduo, atravessado por uma herança genética e biológica com o meio que o rodeia e, desse modo, realiza-se através do corpo e na relação com o outro. Trata-se, portanto, de um processo histórico, pessoal e social, que requer certas habilidades para se efetivar, principalmente na questão do estudo de conteúdos a serem assimilados. Pois, estudar, com o objetivo de aprender, requer habilidades.

Para esclarecer sobre habilidade para estudar se recorre a Rodríguez (2001, p.14) que esclarece:

Estudar é uma atividade complexa. Entre outras habilidades, estudar de forma compreensiva e não meramente repetitiva requer aprender a concentrar-se, a analisar, sintetizar, memorizar e expressar a informação. Além disso, a aprendizagem escolar é progressiva e o estudo ocupa, às vezes durante muitos anos, boa parte do tempo dos alunos.

Sabe-se que a vida do aluno não se restringe ao espaço escola, e muitas vezes ele encontra seu interesse voltado e motivado para atividades que não estão na sala de aula, isso preenche um grande espaço de seus pensamentos, de sua atenção, mesmo quando esta na sala de aula, com o pensamento fora, onde esta a motivação.

Nesse sentido Rodríguez (2001), diz que é necessário organizar-se, estabelecer metas, planejar as atividades e distribuir o tempo.

Rodríguez faz uma importante colocação quando afirma que:

De fato, os estudantes mais eficientes nem sempre são os mais inteligentes, nem os mais aplicados, como bem sabem os pais e professores, mas aqueles que desenvolveram, muitas vezes de forma autodidata, um bom hábito de trabalho.

A aprendizagem só se completa quando existe a possibilidade de conservar e recuperar o que foi adquirido. E Rodríguez (2001, p.77), afirma que “apesar do descrédito popular, a utilização adequada da memória é um meio muitíssimo eficaz

para desenvolver a capacidade de aprendizagem”.

Rodríguez (2001, p.77), ressalta que memorizar para os estudantes consiste em repetir. “O que repetir e de que maneira?” Isso responde o autor:

1. Analisar e sintetizar o texto seguindo o método descrito.
2. Utilizar o esquema para repetir as ideias principais da forma como se estruturam. Repita essa informação até que possa se lembrar perfeitamente dela.

3. Recorrer ao texto para fixar todas as informações relevantes que lhe permitam explicar, discutir e exemplificar cada ideia, mas só depois de ter dado o segundo passo. Recorra à margens para localizar rapidamente a informação que você procura e leia os conceitos e dados sublinhados. Repita a informação até que possa desenvolver e explicar para si mesmo cada um dos conceitos e como se relacionam.

4. Preparar as condições para melhorar a fixação e recuperação das informações.

Essas etapas podem ser trabalhadas em sala de aula de forma lúdica pelo professor, com recursos confeccionados pelos próprios alunos, em formas de fichas, materiais concretos com as informações, e criarem técnicas, brincadeiras, que motivem a memorização, criando um hábito.

Cury (2003, p.105) diz que “ A memória é o terreno onde é cultivada a educação”.

Conforme argumenta Cury (2003, p.106) é necessário que se compreenda cinco papéis fundamentais do território da memória para que se possa encontrar ferramentas para reconstruir a educação, revolucionar seus conceitos. “Esses papéis estão na construção do saber e do aprender”.

Conforme Cury (2003) o registro da memória é involuntário, ou seja, é automático, ao depende da vontade humana. A emoção determina a qualidade do registro, nesse sentido é importante quando o autor diz:

- Ensinar a matéria estimulando a emoção dos alunos desacelera o pensamento, melhora a concentração e produz um registro privilegiado;
- Os professores e os pais que não provocam a emoção dos jovens não educam, apenas informam.
- Dar conselhos e orientações sem emoção não gera “momentos educacionais” no mercado da memória.
- Pequenos gestos que geram intensa emoção podem influenciar mais a formação da personalidade das crianças do que os gritos e pressões.
- As brincadeiras discriminatórias e os apelidos pejorativos feitos em sala de aula podem gerar experiências angustiantes capazes de produzir graves conflitos.
- Proteger a emoção é fundamental para se ter qualidade de vida (2003,

Outro ponto interessante que Cury (2003, p.112) defende é que a memória não pode ser deletada, tudo o que pensamos e sentimos fará parte de nossa história, e o grau de abertura das janelas da memória depende das emoções. “Se uma pessoa esta tranquila ou ansiosa, o grau de abertura da sua memória e, conseqüentemente, sua capacidade de pensar estarão afetadas por essas emoções”.

Nesse sentido se reconhece a importância do planejamento pedagógico voltado para o interesse da criança, onde incentiva a criatividade, a liberdade de interação, livrando a criança das cobranças e tensões que limitam sua produtividade, seu pensar livre.

Quando o aluno esta livre das tensões, a aprendizagem acontece mais efetivamente, pois existem implicações derivadas da relação da emoção com a abertura de memória, que conforme relata Cury (2003, p.112):

- A tranquilidade abre as janelas da memória e leva as pessoas a serem mais eficientes num concurso ou numa reunião de trabalho.
- A ansiedade pode comprometer o desempenho intelectual. Alunos bem preparados podem ir pessimamente numa prova se estiverem nervosos.
- Uma pessoa tensa ou ansiosa está apta para reagir instintivamente e não para aprender.
- Para ajudar ou corrigir uma pessoa tensa, devemos primeiro conquistar sua emoção para depois conquistar sua razão.

Se percebe a importância de que se esteja receptivo, estimulado, para que a aprendizagem aconteça. Sabe-se também que nas salas de aula se vive, na maioria das vezes, uma tensão quase que permanente, com agressividade, falta de limites, e outros fatores que geram conflitos, ficando difícil para o professor estimular o aluno através das habilidades de motivação, concentração. Mas como diz Rodríguez (2001, p.94) “querer é poder, e com efeito a motivação pode determinar o sucesso do trabalho”.

Rodríguez (2001, p.94) ensina que a motivação “ou melhor dizendo, aquilo que reforça o hábito de estudar”, é o resultado de distintos fatores que se combinam e que envolvem sempre pais, professores e alunos, e são:

- Em primeiro lugar, os resultados e recompensas obtidos. Entre as possíveis recompensas que aumentam a motivação do estudante, estão o sucesso nas provas, os elogios ou o fato de evitar repreensões de pais e professores...
- Um segundo elemento decisivo é a utilidade que tenha a aprendizagem ou o interesse que desperte. Circunstancias como, entre outras, as experiências de êxito ou fracasso escolar do aluno...
- Um terceiro fator importante é o próprio estado físico e emocional. O cansaço, a ansiedade ou os problemas pessoais diminuem consideravelmente a capacidade de concentração e, por conseguinte, a motivação.
- Um quarto fator importante para uma boa concentração é eliminar os fatores de distração.

Dessa forma, entende-se que a motivação para o estudo é um fator passível de modificação em função das diferentes estratégias adotadas por professores, pais e alunos para promover o interesse e possibilitar o êxito no estudo e para eliminar as condições pessoais e ambientais que possam diminuir a eficácia das tarefas de aprendizagem.

DESENVOLVENDO HABILIDADES ATRAVÉS DO FAZER PEDAGÓGICO

Os estudos da emoção humana, nos dias de hoje, experimentam mudanças significativas devido ao surgimento de novas teorias científicas e ao advento da evolução tecnológica que permitem a um só tempo aumentar a produção em volume de conhecimentos e alcançar a descoberta de fenômenos antes impossíveis de serem observados ou mesmo concebidos.

Mas, mesmo com toda a tecnologia tomando conta dos ambientes, as técnicas que podem ser usadas para estimular os alunos á aprendizagem são simples, e requerem apenas envolvimento e doação.

Cury (2003, p.119) diz que muitos educadores no mundo defendem a ideia de que não existe nada de novo na educação. Mas ela apresenta técnicas, que considera “novas e impactantes”. Essas técnicas podem exercer uma grande mudança na educação, no desempenho do professor e do aluno na sala de aula, e “podem promover o sonho do construtivismo de Piaget, da arte de pensar de Vigotsky, das inteligências múltiplas de Gardner, da inteligência emocional de Goleman”.

Cury relata que essas técnicas não representam mudanças no ambiente físico ou no material didático, mas no ambiente social e psíquico dos alunos e dos professores, sendo que a aplicação dessas técnicas depende somente do material humano.

A seguir se relacionara algumas técnicas sugeridas por Cury (2003) e Rodriguez (2001). Sendo que Cury apresenta técnicas para que o professor use nas suas aulas, com a turma toda, para motivar, incentivar a concentração e interesse pelas aulas desenvolvidas.

Rodriguez sugere técnicas para que o estudante pratique de forma individual, em casa, na escola, momentos que usa para adquirir hábitos e habilidades específicas.

Tecnica 1 – Musica ambiente em sala de aula (Cury, 2003)

Objetivo – Desacelerar o pensamento, aliviar a ansiedade, melhorar a

concentração, desenvolver o prazer de aprender, educar a emoção.

Segundo Cury (2003) relata que a música ambiente tem três grandes metas. Primeiro, produzir a educação musical e emocional. Segundo, gerar o prazer de aprender durante as aulas de matemática, física, história. Terceiro, aliviar a síndrome do pensamento acelerado, pois acalenta o pensamento, melhora a concentração e a assimilação da informação. “Relaxam mestres e animam os alunos” (p.122).

Técnica 2 – Sentar em círculo ou em U

Objetivo – Desenvolver a segurança, promover a educação participativa, melhorar a concentração, diminuir conflitos em sala de aula, diminuir conversas paralelas.

A escola clássica gera conflitos nos alunos sem perceber. Além de bloquear a capacidade de argumentar, o enfileiramento dos alunos coloca “combustível na síndrome do pensamento acelerado” Cury (2003, p.124).

Como resolver esse problema? Fazendo com que os alunos se sentem em meia lua, em U ou em duplo círculo. Eles precisam ver o rosto uns dos outros. Por favor, retirem os alunos da pré escola à universidade do enfileiramento. Ele fomenta a inércia intelectual.

Rodríguez (2001) ensina algumas técnicas de estudo que constituem uma ferramenta muito útil para os estudantes que vão bem na escola para melhorar ainda mais o desempenho na escola.

Para Rodríguez estudar é uma questão de método, onde se requer um planejamento do estudo.

Programação do tempo e das atividades

-Distribuir o tempo e as atividades diárias; -Planejar as metas e as atividades de estudos; -Estabelecer um horário de estudo; -Realizar a programação semanal

A adequação do lugar de estudo

Características de um bom lugar de estudo – Sempre o mesmo – Cada vez que entramos em contato com um lugar novo, tendemos a explorar esse ambiente (RODRÍGUEZ, 2001). - Tranquilo e livre de estímulos que possam distrair - Corretamente iluminado –

E assim os dois autores enumeram várias sugestões de atividades e técnicas para melhorar a concentração e desempenho dos alunos. Para isso é necessário o envolvimento da escola como um todo.

CONCLUSÃO

O fazer pedagógico não é estanque e deve acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade. Na atualidade o perfil de comportamento e envolvimento com a aprendizagem de nossos alunos é diferente das décadas passadas, e não se pode viver de saudosismo. É necessário rever os métodos de ensino, fazer uma reflexão sobre a prática pedagógica e iniciar uma nova postura na sala de aula. Os estudantes de hoje têm fora da escola muito mais motivação que dentro do espaço escola, e o professor a todo o momento compete com as atrações interativas, da TV, e tantas outras. Para não perder nessa competição deve rever sua prática e envolver o aluno para que ele também não perca a oportunidade de aprender, o que é fundamental para sua formação acadêmica. Manter a motivação, através da concentração é um desafio que pode ser vencido através de métodos e técnicas apropriadas, basta tempo, envolvimento e vontade de reformular a prática pedagógica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADA, Edla Grisard Caldeira de. Novos Paradigmas na Prática do Psicólogo Escolar. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/prc/v18n2/27470.pdf>. Acesso; 20/07/2012.

CURY, Augusto. Pais brilhantes e professores fascinantes. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

GARDNER, Howard. Estruturas da mente: a Teoria das Múltiplas Inteligências. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

PIAGET, J. Para onde vai a educação. José Olympio ed. 15a edição. Rio de Janeiro, 1972.

RODRÍGUEZ, Concepción Fernández. Aprender a Estudar: Como superar as dificuldades nos estudos. São Paulo: Scipione, 2001.

VALENTE, Nelson. Teoria da Aprendizagem: JEAN PIAGET (2008): Disponível em: <http://www.artigos.com/artigos/humanas/educacao/teoria-da-aprendizagem:-jean-piaget-5147/artigo/>. Acesso: 20/07/2012.